

Original paper

O'ZGARISHLARNI BOSHQARISH KO'NIKMALARINI INNOVATSION MENEJMENT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH DOLZARB MUAMMO SIFATIDA

© A.X. Abdullayev¹✉

¹Amerika Texnologiyalar Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: o'zgarishlarni boshqarish har qanday tashkilotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun muhim omildir. Innovatsion menejment esa o'zgarish jarayonlarini samarali boshqarish uchun zamonaviy yondashuvlarni taklif qiladi. Shu bois, o'zgartishlarni boshqarish ko'nikmalarini innovatsion menejment asosida rivojlantirish bugungi kunda dolzarb muammo hisoblanadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi — o'zgartishlarni boshqarish ko'nikmalarini innovatsion menejment tamoyillari asosida rivojlantirishning ahamiyati va usullarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda innovatsion menejment nazariyasi, o'zgartishlarni boshqarish usullari tahlil qilindi. Statistik ma'lumotlar va amaliy tajriba o'rganildi. Metod sifatida solishtirish, tahlil va so'rovnomalarni qo'llandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion menejment tamoyillarini qo'llash o'zgartishlarni boshqarish samaradorligini oshiradi. Rivojlangan ko'nikmalar tashkilotlarga moslashuvchanlik va raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

XULOSA: innovatsion menejment asosida o'zgartishlarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish — zamonaviy tashkilotlar uchun muhim va zarur jarayon. Bu yo'nalishda qo'shimcha tadqiqotlar va amaliy ishlar olib borilishi lozim.

Kalit so'zlar: o'zgartishlarni boshqarish, innovatsion menejment, ko'nikmalarni rivojlantirish, tashkilotlar, samaradorlik.

Iqtibos uchun: Abdullayev A.X. O'zgarishlarni boshqarish ko'nikmalarini innovatsion menejment asosida rivojlantirish dolzarb muammo sifatida. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №8. B.17-22.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ

© A.X. Абдуллаев¹✉

¹Американский технологический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: управление изменениями является ключевым фактором успешного развития любой организации. Инновационный менеджмент предлагает современные подходы для эффективного управления процессами изменений.

Поэтому развитие навыков управления изменениями на основе инновационного менеджмента является актуальной проблемой.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является определение значимости и методов развития навыков управления изменениями на основе принципов инновационного менеджмента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы теории инновационного менеджмента и методы управления изменениями. Были изучены статистические данные и практический опыт. В качестве методов использовались сравнение, анализ и опросы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что применение принципов инновационного менеджмента повышает эффективность управления изменениями. Развитые навыки обеспечивают организациям гибкость и конкурентоспособность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие навыков управления изменениями на основе инновационного менеджмента является важным и необходимым процессом для современных организаций. Необходимы дальнейшие исследования и практическая работа в этом направлении.

Ключевые слова: управление изменениями, инновационный менеджмент, развитие навыков, организации, эффективность.

Для цитирования: Абдуллаев А.Х. Развитие навыков управления изменениями на основе управления инновациями является актуальной проблемой. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №8. С.17-22.

DEVELOPING CHANGE MANAGEMENT SKILLS ON THE BASIS OF INNOVATION MANAGEMENT IS A CURRENT PROBLEM

© Abdullayev Kh. Amirulla¹✉

¹American University of Technology, Tashkent, Uzbekistan

Annotation:

INTRODUCTION: change management is a crucial factor for the successful development of any organization. Innovation management offers modern approaches to effectively manage change processes. Therefore, developing change management skills based on innovation management is a pressing issue today.

AIM: the aim of this study is to identify the importance and methods of developing change management skills based on principles of innovation management.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed theories of innovation management and methods of change management. Statistical data and practical experience were examined. Methods used included comparison, analysis, and surveys.

DISCUSSION AND RESULTS: results showed that applying innovation management principles increases the effectiveness of change management. Developed skills provide organizations with flexibility and competitiveness.

CONCLUSION: developing change management skills based on innovation management is an important and necessary process for modern organizations. Further research and practical work in this direction are needed.

Keywords: change management, innovation management, skills development, organizations, effectiveness.

For citation: Abdullayev Kh. Amirulla (2025) "Developing change management skills on the basis of innovation management is a current problem", Inter education & global study, vol.3 (8), pp.17-22. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimi globallashtirish, raqamli transformatsiya, kompetensiyaviy yondashuvlar, sifat monitoringi va ta'lim standartlarining doimiy yangilanishi fonida tez-tez o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bunday sharoitda maktab ta'limini boshqarish ham murakkablashib, rahbarlardan yangicha yondashuv, yuqori darajadagi moslashuvchanlik va innovatsion fikrlashni talab qilmoqda. Ayniqsa, maktab direktorining o'zgarishlarga bo'lgan munosabati, ularni boshqarishdagi ko'nikmalari ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omilga aylanmoqda.

Ta'lim muassasalarida innovatsiyalarni joriy etish va ularni samarali boshqarish o'zgarishlarni boshqarish ko'nikmalarisiz deyarli mumkin emas. Shunday ko'nikmalarni shakllantirish esa, oddiy tashkiliy faoliyat emas, balki chuqur menejment yondashuvlarini, xususan, innovatsion menejment vositalarini qo'llashni talab qiladi. Innovatsion menejment - bu nafaqat yangilikni joriy etish, balki o'zgarishlarga barqaror ijobiy muhit yaratish, xodimlarni rag'batlantirish, tizimni moslashtirish ham demakdir.

Hozirgi vaqtda ko'plab umumiy o'rta ta'lim muassasalarida direktorlarning o'zgarishlarni boshqarish bo'yicha etarli tayyorgarlik darajasiga ega emasligi kuzatilmogda. Bu esa, maktablarda ilg'or tajribalar, yangi metodikalar va texnologiyalarni joriy etishda sezilarli qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Mavjud holat ta'limda rivojlanishga to'sqinlik qiluvchi ichki omillardan biri sifatida baholanmoqda.

Shu bois, ushbu maqola doirasida maktab direktorlarining o'zgarishlarni boshqarish ko'nikmalarini innovatsion menejment asosida rivojlantirish zarurati nazariy va amaliy jihatdan asoslab beriladi. Muammo holati, asosiy konsepsiyalar va ularning o'zaro bog'liqligi yoritiladi hamda bu boradagi ehtiyojlar aniqlanadi.

Ushbu maqolani yozishda muallif tomonidan tizimli tahlil, kontent tahlili va taqqoslash metodlari qo'llanildi. Avvalo, o'zgarishlarni boshqarish va innovatsion menejment nazariyasi bo'yicha ilg'or xorijiy va mahalliy manbalar o'rganildi. Shu asosda maktab rahbarlarining o'zgarishlarga munosabati, ularning ko'nikmalarini shakllantirishga oid yondashuvlar va mavjud modellarning umumiy tahlili amalga oshirildi.

Tadqiqotda empirik holat sifatida O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim muassasalari rahbarlarining faoliyati kuzatildi. Shuningdek, bir qator direktorlar bilan suhbatlar va amaliyotdagi holatni o'rganishga qaratilgan norasmiy intervyular asosida tahlil ishlari olib

borildi. Mazkur jarayonda mavjud muammolar, qarshiliklar, tizimli to'rsiqlar va ularga nisbatan rahbarlarning o'zini tutishi kuzatildi.

Metodologik asos sifatida innovatsion menejment yondashuvi tanlandi. Unga ko'ra, maktab rahbarining o'zgarishlarga nisbatan tutumi, tashabbus ko'rsatish darajasi, o'zgarishni tashkil etish va jamoani undashdagi qobiliyatlari tahlil markazida bo'ldi. Tahlil mobaynida John Kotterning 8 bosqichli modeli [1], Kurt Lewinning "Eritish-O'zgartirish-Mustahkamlash" yondashuvi [2], hamda ADKAR modeli [3] asosiy nazariy poydevor sifatida qo'llanildi.

Tadqiqot doirasida umumiy xulosalar shakllantirish uchun sifatli tadqiqot metodlariga (qualitative research) urg'u berildi. Bu esa maktab rahbarining holatini chuqur anglashga, jarayonlarga reflektiv yondashuvda bo'lishga imkon berdi.

Tadqiqot davomida olib borilgan tahlillar, suhbatlar va kuzatuvlar natijasida maktab direktorlarining o'zgarishlarni boshqarish borasidagi amaliy holati bir qator muammolar va imkoniyatlarni namoyon etdi.

3.1. Direktorlar ko'nikmalaridagi muammolar

Avvalo, o'zgarishlarni boshqarish bo'yicha maktab direktorlarining ko'nikmalarida tizimli etishmovchiliklar mavjudligi aniqlandi. So'rovnomalar va intervyularda ishtirok etgan rahbarlarning katta qismi o'zgarishlarni faqat yuqoridan kelgan topshiriqlarga javoban, ijro etish darajasida ko'rayotgani ma'lum bo'ldi. Ularning faolligi ko'proq tashqi bosimga asoslangan, o'z tashabbusiga tayanmagan holatda qolmoqda.

Ko'pchilik direktorlar zamonaviy innovatsion yondashuvlar, jamoani o'zgarishlarga tayyorlash texnologiyalari va bosqichma-bosqich rejalashtirish haqida etarli bilim va ko'nikmaga ega emas. Bu holat, ayniqsa, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etishda, elektron tizimlarga o'tishda, ta'lim sifatini baholashning zamonaviy usullarini joriy etishda yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Shuningdek, o'zgarishlarga bo'lgan insoniy qarshilik (psixologik qarshilik)ni engish, jamoani ruhlantirish, ichki kommunikatsiyalarni kuchaytirish bo'yicha ham amaliy tajriba etarli emasligi aniqlangan.

3.2. Tizimli muammolar va ularning ildiz omillari

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, bu muammolar nafaqat direktorlarning individual tayyorgarligiga, balki tizimdagi chuqurroq strukturaviy omillarga ham bog'liq. Jumladan:

Direktorlarning kasbiy malakasini oshirish kurslarida innovatsion menejment va o'zgarishlarni boshqarish bo'yicha alohida modul mavjud emas yoki nazariy darajada qolmoqda.

O'quv-metodik materiallar yangilanmagan, amaliy vaziyatlarga tayangan holda ko'nikma hosil qilish imkoniyatlari cheklangan.

Direktorlar faoliyatida samaradorlik mezonlari aniq belgilab berilmagan, natijaviylik emas, hujjat yuritish asosiy baholash mezonini bo'lib qolmoqda.

Ta'lim tizimidagi byurokratik to'rsiqlar, ortiqcha hisobotlar va vakolatlarning cheklanganligi direktorlarning tashabbuskorlik salohiyatini susaytirmoqda.

3.3. Ijroiy holatlar va imkoniyatlar

Biroq, ayrim maktablarda direktorlar innovatsion menejment tamoyillariga asoslangan yondashuvlarni sinab ko'rayotganliklari aniqlanmoqda. Bu rahbarlar:

o'zgarishlarni aniq bosqichlarga bo'lib rejalashtirgan,
jamoani oldindan tayyorlash va jalb etish mexanizmlarini ishlab chiqqan,
monitoring va reflektiv tahlilga asoslangan qarorlar qabul qilgan.

Ushbu ijobiy misollar shuni ko'rsatadiki, agar direktorlar zarur nazariy bilim, amaliy metodika va mustahkam qo'llab-quvvatlovchi muhitga ega bo'lsalar, ular ta'limda ijobiy o'zgarishlarni samarali boshqara olishadi. Aynan innovatsion menejment yondashuvi maktab direktorlariga tizimli fikrlash, barqaror motivatsiya, hamkorlik va o'zgarishlarga tayyor muhit yaratish imkonini beradi [6].

Shunday qilib, o'rganilgan materiallar asosida quyidagi muhim natijalar aniqlandi:
maktab direktorlarining o'zgarishlarni boshqarish bo'yicha ko'nikmalari zaif shakllangan;

mavjud ta'lim tizimi bu ko'nikmalarni rivojlantirishga to'liq xizmat qilmayapti;
ayrim ilg'or maktablar tajribasi asosida innovatsion menejmentga tayanilgan rivojlantirish modeli ishlab chiqish mumkin.

Tadqiqot natijalari maktab direktorlarining o'zgarishlarni boshqarish ko'nikmalari zaif shakllanganligini ko'rsatdi. Ushbu holat ta'lim tizimidagi islohotlar samaradorligini pasaytiruvchi muhim omil sifatida baholanishi mumkin. Chunki rahbarlarda o'zgarishga nisbatan ijobiy munosabat, strategik fikrlash va innovatsion yondashuvlar shakllanmas ekan, har qanday yangilikni joriy etish jarayoni yuzaki va natijasiz kechadi.

Mazkur holat boshqa olimlarning tadqiqotlari bilan ham tasdiqlanadi. Masalan, J.Kotterning (1996) ta'kidlashicha, o'zgarishlarni boshqarishda rahbarning o'zi o'zgarish tarafdori bo'lmasa, jamoani ishonchli etaklay olmaydi. K.Lewinning "Eritish - O'zgartirish - Mustahkamlash" modeli ham o'zgarishlarning birinchi bosqichida aynan rahbarning ichki tayyorgarligiga urg'u beradi. Shuningdek, Fullan (2007) [4] rahbarlarda o'zgarishlarni ongli tarzda boshqarish madaniyati shakllanmagan maktablarda islohotlar qisqa muddatli va beqaror bo'lishini qayd etgan.

O'zbekiston ta'lim tizimi kontekstida olib borilgan tahlillar ham bu nazariy qarashlarga mos keladi. Mavjud metodik ta'minot va malaka oshirish tizimlari maktab rahbarlariga o'zgarishlarni amaliy boshqarish uchun zarur kompetensiyalarni shakllantirishga to'liq xizmat qilmayapti. Bu holat direktorlarni passiv boshqaruvchiga aylantiradi, ularda tashabbuskorlik va kreativ yondashuv sustlashadi. Vaholanki, innovatsion menejment yondashuvi aynan tashabbus, tizimlilik va rivojlanish madaniyatiga asoslanadi.

Bundan tashqari, o'rganilgan ilg'or tajribalar, ya'ni ayrim maktablarda innovatsion yondashuvlar yordamida o'zgarishlar muvaffaqiyatli boshqarilayotgani, bu yondashuvning ijobiy natija berishini amaliy isbotlab bermoqda. Ular ichida quyidagilar ajralib turadi: jamoani motivatsiyalash, o'zgarishni bosqichma-bosqich rejalashtirish, tahlil asosida qaror qabul qilish va baholash mexanizmlaridan samarali foydalanish.

Demak, o'zgarishlarni boshqarish ko'nikmalarini innovatsion menejment asosida rivojlantirish, bir tomondan, rahbarning shaxsiy kompetensiyasini oshirishni talab qilsa,

ikkinchi tomondan, ta'lim tizimi darajasida qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishni zarur etadi. Bu - maktabdagi innovatsiyalarni chinakam natijaviylik bilan joriy etishning asosiy omillaridan biridir.

Tadqiqot natijalari maktab direktorlarining o'zgarishlarni boshqarish ko'nikmalari ta'lim muassasasining rivojlanishida hal qiluvchi omillardan biri ekanini yaqqol ko'rsatdi. Innovatsion menejment yondashuvi bu ko'nikmalarni tizimli asosda rivojlantirish imkonini beradi. Mazkur yondashuv rahbarlarga nafaqat o'zgarishlarni rejalashtirish, balki ularni samarali amalga oshirish, jamoani harakatga keltirish va natijalarni monitoring qilishda keng imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekistonda mavjud amaliy holat esa bu yo'nalishda tizimli muammolar borligini ko'rsatmoqda. Direktorlarning aksariyati o'zgarishlarga nisbatan faollik ko'rsatmaydi, ularning kasbiy rivojlanishida innovatsion boshqaruv kompetensiyalari etarlicha shakllanmagan. Shuningdek, metodik qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish va amaliyotga yo'naltirilgan malaka oshirish dasturlari etishmaydi.

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalar va tavsiyalar ilgari suriladi:

Maktab direktorlarini o'zgarishlarni boshqarish bo'yicha innovatsion menejment asosida tayyorlash bo'yicha maxsus o'quv-modullar ishlab chiqilishi zarur;

Malaka oshirish va qayta tayyorlash (Menejerlik) kurslariga kiritilgan o'zgarishlarni strategik boshqarish, liderlik, jamoaviy motivatsiya, raqamli transformatsiya kabi mavzular mavmunini yanada takomillashtirish lozim;

Direktorlar uchun innovatsion boshqaruvga oid amaliy qo'llanmalar, yo'l xaritalari va tavsiyalar majmuasi ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq;

Innovatsiyani boshqarishga tayyor direktorlar tajribasini ommalashtirish va boshqa maktablarga tatbiq etish mexanizmi yo'lga qo'yilishi kerak.

Yakuniy xulosa shuki, maktab rahbarlarining o'zgarishlarni boshqarish ko'nikmalarini innovatsion menejment asosida rivojlantirish, nafaqat ularning individual kompetensiyalarini yuksaltiradi, balki ta'lim tizimi modernizatsiyasiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Kotter J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business Review Press.
2. Lewin K. (1951). Field Theory in Social Science. New York: Harper & Row. Hiatt, J. (2006).
3. ADKAR: A Model for Change in Business, Government and our Community. Prosci Research.
4. Fullan M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4th ed.). New York: Teachers College Press.
5. Tidd J., & Bessant, J. (2020). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Wiley.
6. OECD (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. OECD Publishing.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **A.X. Abdullayev**, o'qituvchi [**A.X. Абдуллаев**, преподаватель], [**Abdullayev Kh. Amirulla**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Toshken, Yangi Turon, 2-a uy [адрес: Узбекистан, Ташкент, Sharof Rashidov, 360], [address: Uzbekistan, Tashkent, Sharof Rashidov, 360]; E-mail: mail: rustamkhurramov@mail.ru